

KORRUPSIYAGA QARSHI KURASH VA UNDA RAQAMLI BOSHQARUVNING O‘RNI

Komilova Mukarram Qobiljonovna

Samarqand iqtisodiyot va servis instituti katta o‘qituvchisi

komilova.mukarram29@gmail.com

ORCID: 0000-0001-8799-413

Meliso Komiljon

Samarqand iqtisodiyot va servis instituti

Servis fakulteti 1- bosqich talabasi

Annotatsiya: Markur maqolada mamlakatda korrupsiyaga qarshi kurashishda raqamli boshqaruvning o‘rni tahlil qilingan. Shuningdek, korrupsiyaga qarshi kurashish yo‘llari hamda tarixda korrupsiyaga qanday qaralganligi haqida so‘z yurutilgan. Maqolada hozirgi kunda korrupsiyaga qarshi kurashish yo‘lida mamlakatlarning o‘rni va ularning usullari haqida ma‘lumot berilgan.

Kalit so‘zlar: korrupsiya, raqamli texnologiyalar, tizimlar, jinoyat, qonun, javobgarlik

Kirish

Bugungi globallashtirish sharoitida korrupsiya nafaqat iqtisodiy rivojlanishga, balki jamiyatning axloqiy qadriyatlariga ham jiddiy zarar yetkazayotgan eng og‘riqli muammolardan biridir. Davlat boshqaruvining samarasizligi, ma‘lumotning yopiq bo‘lishi, inson omili va byurokratik to‘siqlar korrupsiya uchun qulay muhit yaratadi. Shuning uchun zamonaviy jamiyat oldida turgan asosiy vazifalardan biri – shaffoflikni oshirish va korrupsiyaga qarshi kurashning samarali mexanizmlarini ishlab chiqishdir. Shu nuqtai nazardan, raqamli boshqaruv (my-gov) jarayonlarni avtomatlashtirish, ochiqlikni ta‘minlash va odam omilini kamaytirish orqali korrupsiyani sezilarli darajada qisqartirish imkoniga ega.

Asosiy qism

Korrupsiya bu – jamiyatni turli yo‘llar bilan iskanjaga oladigan dahshatli illatdir. Mazkur illat demokratiya va huquq ustuvorligi asoslariga putur yetkazadi, inson huquqlari buzilishiga olib keladi, bozorlar faoliyatiga to‘sqinlik qiladi, hayot sifatini yomonlashtiradi va odamlar xavfsizligiga tahdid soladigan uyushgan jinoyatchilik, terrorizm va boshqa hodisalar ildiz otib, gullashi uchun sharoit yaratib beradi.

Shuningdek, ushbu zararli hodisa katta va kichik, badavlat va kambag‘al bo‘lishidan qat’iy nazar, barcha mamlakat va davlatlarda uchraydigan hodisadir. Ushbu zararli illatni bartaraf etish uchun jahon hamjamiyati tomonidan bir qator samarali ishlar amalga oshirilib tadbiriq qilinmoqda, ammo bu zararli illatni haligacha har qanday soha va yo‘nalishda ko‘rishimiz mumkin. Shuni ta‘kidlab o‘tishimiz kerak, mamlakatlar ichida korrupsiyaga qarshi kurashib yuqori natijalarni zab etgan davlat bu – Singapurdir. Hozirgi kunda ham bu davlat korrupsiyaga qarshi kurashib keladi va dunyo davlatlari ichida eng yuqori natijalarga erishgan.

Korrupsiya (Corruptio – lotinchada “buzmoq”) degan ma‘noni anglatadi va odatda mansabdor shaxslar tomonidan unga berilgan mansab vakolatlari va huquqlardan o‘zlarining shaxsiy manfaatlarini ko‘zlab qonunchilik va ahloq qoidalariga zid ravishda foydalanishni anglatadi. Ko‘p hollarda bu atama siyosiy elitadagi byurokratik apparatga qarata ishlatiladi. Korrupsiya ko‘plab davlatlarning jinoyat va ma‘muriy qonunchiligi bilan huquqqa qarshi harakat sifatida ta‘qib qilinadi. Tarixga ham nazar tashlaydigan bo‘lsak, qadimda birinchi bo‘lib korrupsiyani qoralagan va unga qarshi kurashish uchun harakat qilgan davlat bu – “Shummer” dir. Qadimgi davlatlarni ayniqsa

huquqni muhofaza qiluvchi organlarning poraxo ‘rligiga qattiq tashvishga solganligi bizgacha saqlanib qolganligi hattoki manbalarda ham ma’lumdir. Dunyoning yetakchi dinlarida ham birinchi navbatda huquqni muhofaza qiluvchi organlarning poraxo ‘rligi qattiq qoralanadi. Jumladan, Injilda “Sovg ‘alarni qabul qilma , chunki sovg ‘a ko ‘rni ko‘radigan qiladi va haqiqatni o ‘zgartiradi “ deyilgan bo ‘lsa, Qu‘roni Karimda “ Boshqalarning mulkini nohaq yo ‘l bilan olmangiz va boshqalarga tegishli bo ‘lmagan narsalarni olish uchun o ‘z mulkingizdan hokimlaringizga pora qilib uzatmangizlar “ deyilgan. Shuningdek korrupsiyani dinda ham qoralanganligini ko ‘rishimiz mumkin.

Korrupsiyaqa qarshi kurashish qonuni. Korrupsiya balosi – jamiyat rivojiga g ‘ov bo ‘ladigan qabih illatdir. U nafaqat mamlakat ravnaqiga to ‘siq bo ‘ladi, ayni paytda odamlarning ertangi kunga, kelajakda ishonchini susaytiradi, davlar institutlarini obro ‘sizlantiradi. Shuning uchun ham mamlakatimizda ushbu illatning oldini olishga katta e‘tibor qaratilmoqda. Bugungi kunda korrupsiyaga qarshi kurashishning yaxlit tizimi yaratilgan. Joriy yilning boshida O ‘zbekiston Respublikasining “ Korrupsiyaga qarshi kurashish to ‘g ‘risida” gi qonuni imzolandi. Prezidentimizning joriy yil 2- fevraldagi qarori bilan o ‘z ichiga olgan 2017 -2018 yillarga mo ‘ljallangan korrupsiyaga qarshi kurashish bo ‘yicha Davlat dasturi qabul qilindi. Mazkur hujjatlar mamlakatda korrupsiyaga qarshi kurashish jarayonini mutlaqo yangi bosqichga olib chiqishga imkon yaratadi. Ushbu qarorga asoslanib korrupsiyaga qarshi kurashish bo ‘yicha respublika idoralararo komissiyasi va hududiy idoralararo komissiyalar tuzildi.

Raqamli boshqaruvning korrupsiyani kamaytirishdagi afzalliklari

Raqamli boshqaruv - davlat xizmatlarini onlayn shaklga o ‘tkazish, ma’lumotlarni ochiq e‘lon qilish jarayonlarini shaffof qilish orqali fuqarolar bilan muloqotni soddalashtirishga qaratilgan tizimdir.

- Inson omilining kamayishi
- Tezkorlik va qulaylik
- Jarayonlarni nazorat qilish osonligi

Shuningdek, inson omilining kamayishi korrupsiyaga qarshi kurashishdagi eng muhim omil deb hisoblanadi, chunki mansabdor shaxslar bilan aloqa yoqligi bevosita korrupsiya tomon harakatlanish imkoniyatini cheklaydi.

Korrupsiyaqa qarshi kurashish usullari

-Huquqiy mexanizmlarni kuchaytirish – korrupsiyaga qarshi qat’iy qonunlar jazo choralarini belgilash va sud tizimini mustaqil qilish orqali jinoyat uchun javobgarlikni oshirish jarayoni.

-Kadrlar tanlovi shaffoflik – lavozimlarga tanish – bilish bilan emas, baholash tizimi orqali qabul qilish , adolatli tanlov jarayonini yo ‘lga qo ‘yish

-Mol – mulk va daromadlarni deklaratsiya qilish – mansabdor shaxslarning mulki va daromadlari haqida ma ‘lumotni ochiq e‘lon qilish orqali noqonuniy boyishni aniqlash.

Xulosa

Korrupsiyaga qarshi kurash bugungi kunda nafaqat huquqiy jarayon, balki jamiyat taraqqiyoti, iqtisodiy barqarorlik va ijtimoiy adolatning muhim sharti sifatida qaralmoqda. Korrupsiya mavjud bo‘lgan muhitda davlat boshqaruvi sustlashadi, fuqarolarning davlatga bo‘lgan ishonchi pasayadi, investitsiya muhitiga salbiy ta’sir ko‘rsatadi, natijada jamiyatning rivojlanish sur’ati sekinlashadi. Shu bois korrupsiyani faqat jinoyat sifatida emas, balki davlatning har sohaga ta’sir qiluvchi tizimli muammosi sifatida talqin qilish lozim. Korrupsiyaga qarshi kurashda samarali natijaga erishish uchun faqat jazolash yoki huquqiy choralar bilan cheklanib bo‘lmaydi. Ikkinchi tomondan, korrupsiyaning oldini olishga qaratilgan profilaktik va tizimli choralar, ya’ni raqamli boshqaruv, shaffoflik, fuqarolik nazorati, ta’lim va madaniyatni rivojlantirish kabi omillar ham muhim rol o‘ynaydi. Chunki korrupsiyaning ildizi jamiyatdagi axloqiy me’yorlar zaifligi, tizim murakkabligi, javobgarlik yetishmasligi kabi omillardan kelib chiqadi. Demak, kurash nafaqat jazolashni, balki bu omillarni bartaraf etishni ham o‘z ichiga olishi kerak. Bu jarayonda fuqarolik jamiyati, ommaviy axborot vositalari va yoshlarning o‘rni ham alohida ahamiyatga ega. Jamoatchilik nazorati kuchli bo‘lgan tizimda korrupsion harakatlarni yashirish qiyinlashadi, axborot erkinligi esa jamiyatning adolat talab

qilish qobiliyatini oshiradi. Yosh avlodda halollik va javobgarlik madaniyatini shakllantirish esa kelajakda korrupsiyasiz jamiyat poydevorini yaratadi

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Kobiljonovna K. M. Application Of Ways To Increase Efficiency In Learning The Russian Language //Texas Journal of Multidisciplinary Studies. – 2024. – T. 28. – С. 12-14.
2. <https://parliament.gov.uz/articles/66>
3. <http://www.insonhuquqlari.uz/oz/news/m9490>
4. Комилова М. К., Давлятова Т. Б. РОЛЬ ТЕРМИНОЛОГИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ РЕЧИ //Лучшие интеллектуальные исследования. – 2025. – Т. 41. – №. 3. – С. 129-133.
5. Komilova M. ISSUES OF THE SOCIAL SIGNIFICANCE OF EDUCATION IN UZBEKISTAN //Интернаука. – 2019. – №. 22-3. – С. 62-63.